

JADIDCHILARNING MILLIY TA'LIM-TARBIYA BORASIDAGI ZAMONAVIY QARASHLARI

R.X.Djuraev

Qori Niyoziy nomidagi TPMI bo'lim mudiri, akademik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553387>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jadidchilarning milliy ta'lim-tarbiya borasidagi zamonaviy qarashlari haqidagi to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: jadidlar, milliy, madaniyat, tanqidiy fikrlash, pedagogika, g'oya.

Jadidlar yod va o'lik sxolastikaga asoslangan an'anaviy islom ta'limini rad etib, ta'limning yangi usullarini, jumladan, o'rganishning faol shakllarini, bilimlarni amalda qo'llash va tanqidiy fikrlashni joriy etishga chaqirdilar. Ular talabalar nafaqat ma'lumotni eslab qolishlari, balki uni hayotda qo'llashlari kerak, deb hisoblashgan. Bundan tashqari, jadidlar milliy madaniyat va tilning ahamiyatiga e'tibor qaratdilar. Ular o'zbek tilini tarbiya vositasi sifatida rivojlantirish tarafdori bo'lib, bu sohada adabiy an'ananing shakllanishiga turtki bo'ldi. Jamiyat ehtiyojlariga qaratilgan dasturlari bilan jadid maktablari mamlakatni isloh qilish va modernizatsiya qilishga da'vat eta oladigan yangi, bilimli fuqarolarni tayyorlashni maqsad qilgan.

Milliy ta'lim islohoti. Jadidlarning pedagogik g'oyalari O'zbekistonda milliy ta'limni isloh qilish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. XX asr boshidan jadidchilik harakati sezilarli madaniy-ijtimoiy hodisaga aylandi, uning tarafdorlari yangi ta'lim standartlari va tizimlarini joriy etishga intildilar. Bu jarayonning eng muhim bosqichlaridan biri an'anaviy madrasalar bilan birga faoliyat ko'rsatgan jadid maktablarining ochilishi bo'ldi. Bu maktablar o'quvchilarga fan asoslari va zamonaviy fanlarni o'rgatish bilan birga, ongli fuqarolik jamiyatini shakllantirishga ham xizmat qildi.

Madrasalardan farqli ravishda jadid maktablari yangi ta'lim tizimi doirasida faoliyat yuritib, dunyoviy ta'limga, o'rganiladigan fanlarga tanqidiy yondashishga urg'u bergan. Bu maktablarda ta'lim o'zbek tilida olib borilgani til va madaniyatning ommalashishiga xizmat qilgan. Bundan tashqari, jadidlar o'z g'oyalarini targ'ib qilish uchun bosma nashrlardan faol foydalanganlar. O'zbek tilida jurnal va gazetalarning paydo bo'lishi yangi intellektual muhitni vujudga keltirdi va keng ommaga zamonaviy bilimlardan foydalanish imkonini berdi.

Jadidlarning pedagogik qarashlarining yana bir muhim tarkibiy qismi bu tabaqalashtirilgan ta'lim edi. Dastlab shuni ta'kidlash kerakki, jadidlar an'anaviy ta'lim tizimini isloh qilish tarafdori bo'lib, u asosan bilimlarni yetkazishning og'zaki usullariga asoslangan va tez o'zgaruvchan jamiyat ehtiyojlarini qondirishga mos kelmaydi. Ular an'anaviy ta'lim modeli o'quvchilarning individual xususiyatlarini va ularning ehtiyojlarini hisobga olmaydi, deb hisoblashgan. Shu nuqtai nazardan jadidlar tabaqalashtirilgan ta'lim g'oyalarini ilgari surdilar, ta'lim jarayonlarini o'quvchilar tayyorlashning turli darajalariga moslashtirish zarurligini ta'kidladilar.

Jadidlarning tabaqalashtirilgan o'qitishning asosiy argumenti har bir o'quvchining o'ziga xosligi, o'ziga xos qobiliyatlari, qiziqishlari va o'rganish uslubi borligidan iborat edi. Ularning ta'kidlashicha, yagona uslub va yondashuvlarga asoslangan ta'lim tizimlari hamma uchun sifatli ta'lim bera olmaydi.

Jadidlar tabaqalashtirilgan ta'limni amalga oshirish orqali yanada samarali ta'lim muhitini yaratishga intildilar. Ular har bir talaba uchun turli darajadagi qiyinchilik va

individual yondashuvlarni taklif qilish orqali ta'lim jarayonining umumiy natijalarini yaxshilash mumkin deb taxmin qilishdi. Masalan, o'quv amaliyotidagi yangilik sifatida ular o'quvchilarning individual yoki jamoaviy formatda ishlashlariga imkon beradigan guruh, loyiha va tadqiqot kabi turli metodologiya va ish shakllaridan foydalanishni taklif qildilar. Nafaqat tabaqalashtirilgan ta'lim, balki jadidlar tomonidan ilgari surilgan boshqa bir qator pedagogik yondashuvlar ham faol va interfaol ta'lim tamoyillariga asoslangan edi.

Ular talabalarda tanqidiy fikrlashni va mustaqil ishlashga tayyorlikni rivojlan tirishga intildi, bu o'zgaruvchan zamonda juda muhim edi. Jadidchilik harakati dasturlarining muhim jihati o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish va mas'uliyat ko'nikmalarini rivojlantirish bo'lib, bunga tabaqalashtirilgan o'qitish usullari orqali ham erishish mumkin edi. Ta'kidlash joizki, jadidlar o'z g'oyalari amalga oshirishda turli to'siqlarga duch kelganlar. Jamiyatning konservativ elementlari, an'anaviy ta'lim tarafdorlari o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatdilar va tabaqalashtirilgan ta'limni mavjud tartib uchun tahdid deb bilishdi. Bu islohotlarni amalga oshirishda qiynchiliklar tug'dirdi, biroq jadidlar o'z qarashlari uchun kurashni davom ettirdilar, o'z yondashuvlarining afzalliklarini amalda ko'rsatishga intildilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jadidlarning tabaqalashtirilgan ta'lim haqidagi qarashlari ularning ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga intilishlarini yaqqol ko'rsatib turibdi. Differensial ta'limni har bir o'quvchiga individual yondashish imkoniyati sifatida tushunish O'rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotida muhim bosqich bo'ldi. Jadidchilik g'oyalari bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, yanada inklyuziv va moslashuvchan ta'lim tizimini yaratishga qaratilgan keyingi ta'lim islohotlariga asos soldi. Demak, jadidlarning tabaqalashtirilgan ta'lim sohasiga qo'shgan hissalarini mazmunli va ibratli bo'lib, yangi avlod pedagoglarini o'qitish jarayoniga innovatsion o'qitishning lingvistik jihatiga e'tibor berish edi.

Ular rus va boshqa Yevropa tillarini musulmon aholini jahon madaniyati va ilmiy bilimlarining kengroq kontekstiga integratsiyalash uchun zarur vosita sifatida tan oldilar. Bu qaror ko'p jihatdan davrga xos bo'ldi, chunki u madaniy izolyatsiyani bartaraf etishga va yoshlar uchun dunyoqarashni kengaytirishga yordam berdi.

Jadidchilik O'zbekiston ta'lim-tarbiya tarixida muhim bosqich bo'lib, ta'lim-tarbiyaga yangicha qarashlarni taklif etib, butun avlodni tanqidiy fikrlash va o'zlikni anglashga o'rgatdi. Jadidlarning pedagogik islohotlari mamlakatda milliy ta'lim makonining shakllanishiga doimiy ta'sir ko'rsatdi, yanada chuqur ijtimoiy o'zgarishlarga yo'l ochib berdi. Ularning g'oyalari bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, ta'lim taraqqiyot vositasi va fuqarolik mas'uliyati muhimligini eslatib turadi. Hozirgi zamon sharoitida jadidlar tomonidan ilgari surilgan tamoyillar bugungi kundagi ta'lim islohotlari, milliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish borasidagi sa'y-harakatlarda hamon qanday aks sado berayotganini ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. 2-jild. T.: “Ma'naviyat”, 2009 y.
2. Abdulla Avloniy..Turkiy guliston yoxud axloq - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019y.
3. Abdurauf Fitrat. “Oila yoki oila boshqarish tartiblari”.-Toshkent:“Cho'lpon”,2013y.
4. Jadidlar. Mahmudxo`ja Behbudiy. T.: “Yoshlar nashriyot uyi”. 2022y.